

**ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ
ГЕОПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ****Мамонов К.А.***Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова, доктор економічних наук, професор***Пілічева М.О.***Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова, кандидат технічних наук, доцент***Фролов В.О.***Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова, кандидат технічних наук, асистент***Вяткін Р.С.***Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова, доктор філософії, асистент***Войтенко О.Р.***землевпорядник ТОВ «ГИС Консалтинг», м. Харків***FEATURES OF THE FUNCTIONING OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF
GEOSPATIAL DEVELOPMENT****Mamonov K.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, doctor of economic sciences, professor***Pilicheva M.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, candidate of technical sciences, associate
professor***Frolov V.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, candidate of technical sciences assistant***Viatkin R.***O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, candidate of technical sciences assistant***Voitenko O.***LLC «GIS Consulting», land manager***Анотація**

Доведена актуальність дослідження щодо виокремлення особливостей функціонування територіальних громад у контексті геопросторового розвитку.

Метою дослідження є виокремлення особливостей функціонування територіальних громад у контексті забезпечення їх геопросторового розвитку. Для досягнення поставленої мети вирішені завдання: визначення геопросторового розвитку територіальних громад; оцінка основних показників функціонування територіальних громад.

Abstract

The relevance of the research on identifying the peculiarities of the functioning of territorial communities in the context of geospatial development is proven.

The purpose of the study is to highlight the peculiarities of the functioning of territorial communities in the context of ensuring their geospatial development. To achieve the set goal, the following tasks were solved: determination of the geospatial development of territorial communities; evaluation of the main indicators of the functioning of territorial communities.

Ключові слова: територіальні громади, геопросторовий розвиток, особливості функціонування територіальних громад, просторові, містобудівні, екологічні, економічні, інші чинники.

Keywords: territorial communities, geospatial development, peculiarities of functioning of territorial communities, spatial, urban planning, ecological, economic, other factors.

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах виникають проблемні аспекти щодо забезпечення ефективності функціонування територіальних громад (ТГ) як важливого елемента розвитку місцевого самоврядування. Поряд з цим, за останні роки спостерігається гальмування розвитку територіальних громад, знижується можливість використання їх земельно-майнового комплексу.

Розроблено нормативно-правове забезпечення функціонування ТГ, враховуючи вплив просторових, містобудівних, екологічних, інвестиційних та інших чинників. Більш того, запропоновано застосування сучасних геоінформаційних систем і технологій для управління відносинами у сфері земельно-майнового комплексу. Проте, не обґрунтовані напрями та підходи розробки й забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад як

сучасної системи, що забезпечує формування основи для створення більш якісного просторового середовища у ТГ для забезпечення їх розвитку із застосуванням сучасних геоінформаційних систем, враховуючи вплив та взаємодію просторових, містобудівних, екологічних, інвестиційних та інших чинників.

Отже, тема дослідження щодо визначення геопросторового розвитку територіальних громад є актуальною і впливає на рівень ефективності їх функціонування.

Огляд існуючих літературних джерел. В існуючих наукових дослідженнях відсутні єдині підходи до визначення геопросторового розвитку територіальних громад. Зокрема, вирішенням проблем територіального розвитку використання земель займалися вчені [1–3].

У цьому контексті слід відзначити, що у системі територіального розвитку територіальних громад та регіонів запропоновано враховувати вплив просторового, містобудівного, екологічного й економічного забезпечення. Важливого значення має оцінна основа для прийняття ефективних рішень шляхом застосування інтегрального методу.

Формування напрямів геопросторового розвитку територіальних громад залежить від особливостей створення та використання геопросторового забезпечення на основі застосування геоінформаційних систем. На важливість застосування геоінформаційних систем вказують вчені [4–5].

Створення системи геопросторового розвитку залежить від моніторингових процедур процесів формування та використання земельно-майнового комплексу. На функціональних напрямках та інструментах здійснення моніторингу земельно-майнового комплексу наголошується у роботах [5–6].

На геопросторовий розвиток територіальних громад впливають чинники, формування та використання яких обумовлено відповідним нормативно-

правовим забезпеченням [7–9].

Для забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад виокремлені чинники: просторові, містобудівні, екологічні, економічні. Визначені напрями здійснення територіального розвитку, враховуючи просторові та регіональні аспекти [10].

Таким чином, у результаті систематизації теоретичних положень визначено відсутність єдиних підходів до визначення геопросторового розвитку територіальних громад. Встановлена несистемність формування елементів геопросторового розвитку, роз'єднаність врахування чинників, що впливають на нього. Крім того, не побудована кількісна основа прийняття рішень щодо забезпечення геопросторового розвитку територіальних громад.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є виокремлення особливостей функціонування територіальних громад у контексті забезпечення їх геопросторового розвитку. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- визначення геопросторового розвитку територіальних громад;
- оцінка основних показників функціонування територіальних громад.

Основний матеріал. На геопросторовий розвиток здійснюють вплив напрями та особливості функціонування територіальних громад. У цьому контексті слід відзначити розробки [11].

Враховуючи вищезазначене, встановлена необхідність визначення особливості функціонування ТГ у контексті забезпечення їх геопросторового розвитку. За 2024 р. спостерігається зростання військових адміністрацій у територіальних громадах (+1), більшість з яких представлена у «прифронтових» регіонах [12] (табл. 1).

Таблиця 1

Кількість військових адміністрацій в територіальних громадах станом на 1.04. 2024 р., од. за даними [12]

Регіони	Кількість, од.
Донецький	36
Житомирський	1
Запорізький	37
Київський	1
Луганський	26
Миколаївський	3
Рівненський	1
Сумський	1
Харківський	27
Херсонський	49
Хмельницький	1
Чернігівський	1
Всього	184

Зменшується кількість старост та старостинських округів на 58 та 35 од., відповідно. Кількість

старост та утворених старостинських округів представлені у табл. 2.

Таблиця 2

Кількість старост та утворених старостинських округів, од. за даними [12]

Регіони	Кількість старост	Кількість старостинських округів
Вінницький	489	507
Волинський	281	293
Дніпропетровський	235	259
Донецький	136	156
Житомирський	444	455
Закарпатський	248	259
Запорізький	193	216
Івано-Франківський	387	417
Київський	451	454
Кіровоградський	267	253
Луганський	120	133
Львівський	500	460
Миколаївський	209	236
Одеський	342	355
Полтавський	288	324
Рівненський	214	220
Сумський	275	289
Тернопільський	436	450
Харківський	345	349
Херсонський	155	226
Хмельницький	457	470
Черкаський	364	354
Чернівецький	179	200
Чернігівський	404	374
Всього	7419	7709

Особливого значення має розробка та реалізація вітчизняних і міжнародних проектів у територіальних громадах, що характеризує рівень

взаємодії із стейкхолдерами. Загальна кількість проектів співробітництва територіальних громад із стейкхолдерами представлена у табл. 3.

Таблиця 3

Загальна кількість проектів співробітництва територіальних громад із стейкхолдерами, од. за даними [3]

Регіони	Кількість проектів
Вінницький	19
Волинський	19
Дніпропетровський	56
Донецький	4
Житомирський	11
Закарпатський	6
Запорізький	17
Івано-Франківський	20
Київський	15
Кіровоградський	12
Луганський	1
Львівський	27
Миколаївський	11
Одеський	27
Полтавський	57
Рівненський	59
Сумський	17
Тернопільський	2
Харківський	31
Херсонський	7
Хмельницький	9
Черкаський	8
Чернівецький	20
Чернігівський	12
Всього	467

У результаті дослідження визначено, що найбільша питома вага проектів у 2024 р. реалізована у Рівненському, Дніпропетровському, Полтавському регіонах. Поряд з цим, на низькому рівні визначалась взаємодія стейкхолдерів щодо здійснення договірної діяльності у Луганському, Тернопільському, Донецькому, Закарпатському,

Херсонському, Черкаському, Хмельницькому регіонах. Більшість проектів реалізовано у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення та інші.

Кількість міжнародних партнерів, що реалізують свою діяльність у територіальних громадах за регіонами представлена у табл. 4.

Таблиця 4

Кількість міжнародних партнерів, що реалізують свою діяльність у територіальних громадах за регіонами, од. за даними [12]

Регіони	Кількість партнерів
Вінницький	72
Волинський	108
Дніпропетровський	31
Донецький	30
Житомирський	68
Закарпатський	263
Запорізький	21
Івано-Франківський	96
Київський	92
Кіровоградський	7
Луганський	5
Львівський	239
Миколаївський	25
Одеський	110
Полтавський	33
Рівненський	57
Сумський	26
Тернопільський	73
Харківський	21
Херсонський	5
Хмельницький	50
Черкаський	33
Чернівецький	62
Чернігівський	37
Всього	1606

Найбільша активність міжнародних партнерів у територіальних громадах проявляється у Закарпатському, Львівському регіонах. Слід зазначити, що частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП у 2023 р. складає 6,8 %, відповідно, видатків 9,9 %. За 2023 – 2024 рр. відбувається скорочення місцевих бюджетів на одного мешканця у більшості регіонів, окрім Вінницького, Дніпропетровського, Київського, Кіровоградського, Полтавського регіонів. Поряд з цим, у більшості регіонів збільшуються видатки на одного мешканця.

Висновки та пропозиції. Таким чином, у результаті дослідження визначена необхідність формування напрямів геопросторового розвитку територіальних громад, враховуючи особливості їх функціонування. Встановлені неоднозначні тенденції функціонування ТГ, де спостерігається зниження їх кількості, уповільнення активності реалізації проектів, залучення коштів у їх діяльність. Тому, виникає необхідність зміни траєкторії забезпечення їх ефективності діяльності, формування можливостей протидії негативним явищам шляхом розробки стратегії їх геопросторового розвитку, враховуючи вплив просторових, містобудівних, екологічних, економічних та інших чинників.

Список літератури

1. Мамонов К. А., Шутенко Л. М., Головачов В. В. Нормативно-правове забезпечення територіального розвитку використання земель регіону. Територіальний розвиток: будівельні аспекти : монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 77–91.
2. Мамонов К. А. Територіальний розвиток використання земель регіону: напрями та особливості оцінки. Монографія. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 403 с.
3. Mamonov K. A., Wen MingMing. Territorial development of the use lands in coastal regions: definition, assessment and transformation directions. Monograph. Kharkiv.: O.M. Beketov NUUE, 2021. 736 p.
4. Мамонов К. А., Вяткін Р. С., Штерндок Е. С., Штерндок А. В. Інструментарій формування геопросторового забезпечення використання земель регіонів. Науковий журнал «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». 2023. Випуск 114. Частина 2. С. 143–152.

http://publications.ntu.edu.ua/avtodorogi_i_stroitelstvo/114.2/143.pdf.

5. Mamonov K., Viatkin R., Frolov V. Land use monitoring of the regions: geoinformation aspects. *Комунальне господарство міст: Харків : Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Серія: Інженерні науки і архітектура. 2023. Том 6. Вип. 180. С. 98–102.*

6. Мамонов К. А., Канівець О. М., Доброходова О. В., Штерндок Е. С. Моніторинг використання земель на регіональному рівні: теоретичні положення та особливості реалізації. *Комунальне господарство міст: Харків : Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Серія: Економіка. 2023. Том 6. Вип. 180. С. 103–09.*

7. Про регулювання містобудівної діяльності. Документ 3038-VI. Редакція від 04.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>

8. Про землеустрій. Закон України. Документ 858-IV. Редакція від 31.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n1107>

9. Про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон України. Документ 157-VIII. Редакція від 14.05.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text>

10. Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. *Інвестиції: практика та досвід. № 8. 2018. С. 74–78.*

11. Мамонов К., Гой В., Штерндок А. Геопросторовий моніторинг використання земель об'єднаних територіальних громад. *Технічні науки та технології. 2024. № 1. С. 311–318.*

12. Офіційний сайт Децентралізація. URL: <https://decentralization.ua>